

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368638>

УДК 615.454

ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ИХ ТИПЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

А.С. Арефьев,

студент 2 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии»

И.В. Жукова,

к.х.н., доц., кафедра медицинской инженерии,

КНИТУ,

г. Казань

Аннотация: В статье рассматриваются трансдермальные терапевтические системы. Большое место в работе занимает рассмотрение четырех основных типов трансдермальных терапевтических систем. Описываются преимущества и недостатки технологии. В статье особое внимание уделяется перспективам и будущему развитию технологии. В заключении разбираются новые методы в использовании трансдермальных терапевтических систем, увеличивающие их эффективность.

Ключевые слова: трансдермальная терапевтическая система, трансдермальный пластырь, современные методы транспорта лекарств

TRANSDERMAL THERAPEUTIC SYSTEMS, THEIR TYPES AND ADVANTAGES

A.S. Arefev,

2nd year student, direction «Biotechnical systems and technologies»

I.V. Zhukova,

Scientific Director,

PhD, Associate Professor, Department of Medical Engineering,

KNRTU,

Kazan

Annotation: The article discusses transdermal therapeutic systems. A large place in the work is occupied by the consideration of four main types of transdermal therapeutic systems. The advantages and disadvantages of the technology are described. The article pays special attention to the prospects and future development of technology. In conclusion, new methods in the use of transdermal therapeutic systems that increase their effectiveness are analyzed.

Keywords: transdermal therapeutic system, transdermal patch, modern methods of drug transport

Трансдермальная терапевтическая система (ТТС) – дозированная мягкая лекарственная форма для наружного применения в форме пластырей или плёнок, замедленно высвобождающая лекарственное средство [1].

Существует четыре типа трансдермальной системы доставки лекарственных средств:

1. Системы с контролем проницаемости мембран.

В системах такого типа резервуар для лекарств помещен в неглубокий отсек, отлитый из непроницаемого для лекарств слоя и полимерной мембраны, регулирующей скорость, например, этиленвинилацетата. Молекулам препарата разрешается высвободиться только через мембрану, регулирующую скорость. Тонкий слой адгезивного полимера наносится на внешнюю поверхность мембраны, для обеспечения тесного контакта ТТС и поверхности кожи (рис. 1) [2-3].

Рисунок 1 – Трансдермальная мембранно-моделируемая система доставки лекарств

2. Система с контролируемой диффузией матрицы.

При этом подходе резервуар для лекарственного средства получают путем гомогенного диспергирования частиц лекарственного средства в гидрофильной или липофильной полимерной матрице. Полученный лекарственный полимер формуют в лекарственный диск с определенной площадью поверхности и контролируемой толщиной. Этот резервуар для лекарств, содержащий полимерный диск, затем приклеивается к окклюзионной пластине в отсеке, изготовленном из непроницаемой для лекарств пластиковой основы. Затем полимер распределяют по окружности, образуя полоску адгезивного обода вокруг лекарственного диска (рис. 2) [2-3].

Рисунок 2 – Вид поперечного сечения системы с контролируемой диффузией матрицы

3. Адгезивная дисперсионная система.

Это упрощенная форма системы с контролем проницаемости мембраны. Резервуар для лекарственного средства образуется путем непосредственного диспергирования лекарственного средства в адгезивном полимере, например, в полиизобутилене. Затем лекарственный адгезив наносится на непроницаемый для лекарств плоский лист с образованием тонкого слоя резервуара для лекарств. На верхнюю часть слоя резервуара для лекарств наносят тонкие слои немедикаментозного адгезивного полимера с регулируемой скоростью и определенной проницаемостью для создания системы доставки, контролируемой диффузией адгезива (рис. 3) [2-3].

Рисунок 3 – ТТС адгезивно-дисперсионного типа

4. Системы с микрорельефным типом.

Здесь резервуар для лекарственного средства формируется путем образования большого количества микрорельефов. Это недоступные

микроскопические сферы резервуаров для лекарств. Эта термодинамически нестабильная дисперсия быстро стабилизируется путем немедленного добавления сшивающих полимеров, таких как глутаральдегид. Из полимера получается лекарственный диск с постоянной площадью поверхности и фиксированной толщиной. ТТС создается путем размещения лекарственного диска в центре и окружения его адгезивным ободком, после чего он наносится на окклюзионную пластину с помощью адгезивной пены (рис. 4) [2-3].

Рисунок 4 – ТТС, контролируемая растворением микрорезерва

Чем выигрывает данная лекарственная форма у классических способов введения?

ТТС обеспечивает непрерывное контролируемое поступление лекарственного агента в кровь в течение продолжительного периода (сутки, недели) и позволяет поддерживать концентрацию на минимальном для необходимого фармакологического эффекта уровне. При этом в крови не возникает пиковых концентраций активного вещества, которые имеют место при оральном или инъекционном введении. Это позволяет снизить риск передозировки, а также токсических и негативных побочных эффектов. Трансдермальные пластыри могут быть использованы, когда невозможен иной способ введения, или их классический способ применения менее эффективен или безопасен (быстрое разрушение вещества в ЖКТ, короткий период полувыведения, узкий терапевтический коридор действия) [4].

Яркий пример – трансдермальные пластыри с фентанилом для ликвидации хронической боли (часто у онкологических больных). Часто назначаются пациенту в домашних условиях, когда другие опиоидные анальгетики неэффективны. Таблетированной формы фентанила сейчас нет, а инъекции доступны только в стационарных условиях. С этой точки зрения – пластыри с фентанилом уникальны [5].

Однако ТТС имеет свои собственные ограничения, при которых препарат, требующий высокого уровня в крови, не может быть введен и может даже вызвать раздражение или сенсибилизацию кожи. Адгезивные

слои могут плохо прилипать ко всем типам кожи и могут быть неудобными при ношении. Наряду с этими ограничениями высокая стоимость продукта также является серьезным недостатком для широкого распространения этого продукта [4].

Пластыри можно улучшить.

Механизм проникновения экзогенных веществ через кожу является сложным, многообразным процессом, который связан со сложным морфологическим строением кожи. Кожа является полифункциональным мембранным образованием. И в настоящее время уже нет сомнений, что она весьма доступна к действию лекарственных средств и позволяет использовать комбинированное воздействие на различные участки тела больного. Лекарственные вещества проникают в организм через кератиновый слой кожи путем абсорбции, частично через волосяные фолликулы и сальные железы, растворяясь в воде и жирах, подвергаясь при этом сложным физико-химическим изменениям. Неповрежденный кератиновый слой выступает в роли депо, из которого лекарственные препараты проникают глубже в кожу [6].

Поэтому для успешной разработки трансдермальной системы доставки лекарств препарат следует выбирать с большой осторожностью. Ниже приведены некоторые из желательных свойств препарата для трансдермальной доставки [7-8].

Физико-химические свойства:

1. Препарат должен иметь молекулярную массу менее приблизительно 1000 дальтон.
2. Препарат должен обладать сродством как к липофильной, так и к гидрофильной фазам. Экстремальные характеристики разделения не способствуют успешной доставке лекарств через кожу.
3. Препарат должен иметь низкую температуру плавления.

Наряду с этими свойствами препарат должен быть мощным, иметь короткий период полураспада и не вызывать раздражения.

Активно ведутся разработки, позволяющие расширить возможности трансдермального транспорта лекарств. Методы, способствующие прохождению молекул сквозь кожу, можно разделить на химические и физические.

Химический метод заключается в добавлении химических веществ-пенетраторов, стимулирующих перенос лекарственного агента. К ним относятся этиловый спирт, диметилсульфоксид, пирролидоны, мочевины, жирные кислоты, транскутол, азон, изопропилмиририлат. Химический метод больше подходит для относительно низкомолекулярных веществ.

Электрические методы, такие как ионофорез, электропорация, электрофорез используются для улучшения транспортной способности

высокомолекулярных соединений, чаще всего, пептидов, нуклеотидов, белков [7-8].

Доставка лекарственных соединений с помощью микроигл – еще один перспективный и эффективный способ, позволяющий пройти через защитную преграду кожи гидрофильным макромолекулам. Лекарственная форма представляет собой гибридный трансдермальный пластырь и иглу для подкожного введения. Иглы микронных размеров прокалывают роговой слой кожи, подводя лекарство к эпидермису или верхнему слою дермы, откуда оно беспрепятственно может поступать в кровоток. При этом процедура безболезненна, поскольку иглы избегают контакта с нервными окончаниями. Повреждения кожи минимальны, а заживление происходит быстро, что снижает риск инфицирования по сравнению с обычными инъекциями, а также может применяться самостоятельно пациентом. Технология ТТС с микроиглами увеличивает потенциал лекарственной формы в отношении чрескожной доставки олигонуклеотидов, используемых в генной терапии, инсулина, интерферонов, вакцин [9].

Список литературы

[1] Академик – словари и энциклопедии. Определение трансдермальной терапевтической системы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/424646>. (дата обращения: 23.01.2022).

[2] Pharmatutor – фармакологическая энциклопедия. Статья “Transdermal patches” 3. Типы трансдермальных систем доставки лекарственных средств. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pharmatutor.org/articles/detail-information-on-transdermal-patches>. (дата обращения: 23.01.2022).

[3] Брахманкар Д.М. Биофармацевтика и фармакокинетика. / Д.М. Брахманкар. – 2005. 365-368 с.

[4] medznanie. Трансдермальные терапевтические системы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://medznanie.ru/article/o-meditsine/transdermalnie-terapevticheskie-sistemi-tts>. (дата обращения: 23.01.2022).

[5] Про Паллиатив. Фентанил и фентаниловый пластырь в паллиативной практике детского обезбоживания. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pro-palliativ.ru/blog/fentanil-i-fentanilovyj-plastyr-v-palliativnoj-praktike-detskogo-obezbolivaniya/>. (дата обращения: 23.01.2022).

[6] allbest. Трансдермальные терапевтические системы. Механизм проникновения лекарственных веществ через кожу. [Электронный ресурс]. – URL: https://revolution.allbest.ru/medicine/00230482_0.html. (дата обращения: 23.01.2022).

- [7] Чунг С. Дж. Будущее доставки лекарств в Южной Корее, Контролируемое высвобождение. / С.Дж. Чунг. – 1999. 62 с. 73-79 с.
- [8] Идзумото Т., Аиои А., Уэнояна С., Карияма К., Азума М. Взаимосвязь между переносом лекарственного средства из трансдермального пластыря и физико-химическими свойствами. / Т., Идзумото А. Аиои, С. Уэнояна, К. Карияма, М. Азума. – Токио, 1992. № 40. 456-458 с.
- [9] Дхарадхар, Сайли; Маджумдар, Анурадха; Дхобл, Сагар; Патравале, Вандана (2019-02-01). "Микроиглы для трансдермальной доставки лекарств: систематический обзор". Разработка лекарственных средств и Промышленная фармация. – № 45 (2). 188-201 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Academician – dictionaries and encyclopedias. Definition of a transdermal therapeutic system. [Electronic resource]. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/424646>. (date of access: 23.01.2022).
- [2] Pharmatutor – pharmacological encyclopedia. Article “Transdermal patches” 3. Types of transdermal drug delivery systems. [Electronic resource]. – URL: <https://www.pharmatutor.org/articles/detail-information-on-transdermal-patches>. (date of access: 23.01.2022).
- [3] Brahmkankar D.M. Biopharmaceutics and pharmacokinetics. / D.M. Brahmkankar. – 2005. 365-368 p.
- [4] medical knowledge. transdermal therapeutic systems. [Electronic resource]. – URL: <https://medznanie.ru/article/o-meditsine/transdermalnie-terapevticheskie-sistemi-tts>. (date of access: 23.01.2022).
- [5] About Palliative. Fentanyl and fentanyl patch in the palliative practice of pediatric pain management. [Electronic resource]. – URL: <https://propalliativ.ru/blog/fentanil-i-fentanilovyj-plastyr-v-palliativnoj-praktike-detskogo-obezbolivaniya/>. (date of access: 23.01.2022).
- [6] best. transdermal therapeutic systems. The mechanism of penetration of drugs through the skin. [Electronic resource]. – URL: https://revolution.allbest.ru/medicine/00230482_0.html. (date of access: 23.01.2022).
- [7] Chung S. J. The Future of Drug Delivery in South Korea, Controlled Release. / S.J. Chung. – 1999. 62 p., 73-79 p.
- [8] Izumoto T, Aioi A, Uenoyana S, Kariyama K, Azuma M. Relationship between transdermal patch drug transfer and physicochemical properties. / T., Izumoto A. Aioi, S. Uenoyana, K. Kariyama, M. Azuma. – Tokyo, 1992. No. 40. 456-458 p.

[9] Dharadhar, Sailey; Majumdar, Anuradha; Dhoble, Sagar; Patravale, Vandana (2019-02-01). "Microneedles for transdermal drug delivery: a systematic review". Drug Development and Industrial Pharmacy. – No. 45 (2). 188-201 p.

© А.С. Арефьев, И.В. Жукова, 2022

Поступила в редакцию 9.01.2022
Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Арефьев А.С., Жукова И.В. Трансдермальные терапевтические системы, их типы и преимущества // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 13-20. URL: <https://ip-journal.ru/>